

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665606>

TAYANCH-HARAKAT APPARATI SHIKASTLANGAN TALABALARNING HARAKAT FAOLLIGINI OSHIRISH USLUBIYATI

O‘rinboyev Eldor Abdurasulovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Adapтив jismoniy tarbiya va
parasport kafedrasida p.f.b.f.d (PhD) v.v.b dotsent

УЛУЧШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ С ТРАВМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Уринбоев Элдор Абдурасулович

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта
доцент., p.f.b.f.d (PhD) кафедры Адаптивной физической культуры и пара
спорта

urinboyeveldoreldor@gmail.com

***Ключевые слова:** адаптивная физическая культура, физические качества, специальные упражнения, функциональная подготовка, мышечная активность, опорно-двигательный аппарат, анаэробный, аэробный.*

***Key words:** adaptive physical education, physical qualities, special exercises, functional training, muscle activity, musculoskeletal system, anaerobic, aerobic.*

KIRISH

Paralimpiya sport turlari rivojlangan mamlakatlarda tayanch-harakat apparati shikastlangan shaxslarning harakat faolligini oshirishning yangi vositalari va usullarni aniqlash bilan bog‘liq umumiy muammolarni hal qilishga intilishmoqda. Jahon

miqiyosida jismoniy tarbiya va sport sohasida sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish, aholi, ayniqsa yosh avlod o‘rtasida sport turlari bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, o‘z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, iqtidorli sportchilarni paralimpiya sport turlariga saralab olishning tizimli mexanizmlarini tashkillashtirish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha pedagogik kuzatishlarni olib borish, o‘quv-mashg‘ulotlar jarayoniga ratsional yuklamalarni joriy qilish hamda har bir mashqning organizmga ko‘rsatayotgan ta‘sirini aniqlash, talabalarning jismoniy imkoniyati cheklanishi nozologiyasi bo‘yicha tabaqalashtirilgan dastur talablarini va bevosita harakat faolligini baholashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari dolzarbligicha qolmoqda hamda maqsadga yo‘naltirilgan ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazishni talab etmoqda

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi PF-5279-son “Sport tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha sportchilar zahirasi shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmonlari, 2021-yil 18- maydagi PQ-5114-son “Paralimpiya harakatini rivojlantirish doir qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorlari hamda sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda ko‘zda tutilgan vazifalarni samarali amalga oshirish uchun mazkur tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA Bugungi kunda, jahonda jismoniy tarbiya va sport, adaptiv jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislari tayyorlash tizimi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan Ye.L.Grigorevaning adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, “Adaptiv jismoniy tarbiya va sport ta‘limining uslubiy va g‘oyaviy-nazariy asoslarini ochib berish bilan birga, tashkil etish shakllari, vositalari, usullari, uning o‘ziga xos dasturlari va kadrlar tayyorlash muammolariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratgan”. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport masalalari xalqaro olimpiya kongresslari, ilmiy

konferensiyalar, simpo‘ziymlar va seminarlarda faol muhokama qilinmoqda. O‘zining tajribalarida bilimlarni tizimlashtirish va uning asosida adaptiv jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash hamda tayanch-harakat apparati shikastlangan insonlarning harakat faolligi tizimida yaxlit yondashuvni rivojlantirish zarurligini takidlagan.

Bizning fikrimizcha, tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faolligi oshirish uchun sport mashg‘ulotlarida o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, ma‘lum jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus vositalar va usullardan foydalangan holda talabalarga har tomonlama bilim egallashga qaratilgan maxsus dasturlashtirilgan ta‘lim-tarbiya jarayonini ta‘minlash zarur. Tayanch-harakat apparati shikastlanish holatlari kelib chiqish sabablari tahlil qilinganda talabalar hayoti davomida ortirilgan yoki tug‘ma shaklda ekanligi hammaga ma‘lum, lekin u o‘ziga xos ravishda harakat faoliyatini cheklash bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish yo‘llarini izlanishlar natijasida tizimli ravish o‘sganligi hayotiy ko‘nikma va malakalarni shakllantirish alohida e‘tiborga olish lo‘zim.

NATIJALAR

Ushbu mashqlar tananing ta‘sirlangan qismlarining xarakat imkoniyatlariga asoslangan harakat tarkibini optimallashtirish zarurligini ta‘minlaydi. Uzoq muddatli sport mashg‘ulotlar hisobga olish uchun ularni xususiyatlari aniqlandi va o‘rganildi (ta‘sirlangan oyoq-qo‘l harakatining amplitudasini hisoblash, mashqlarning ta‘sinini hisobga olish uchun amputatsiya yoki rivojlanmagan holatdagi oyoqlarning farqini hisoblash va boshqalar). O‘quv jarayonini qurishda, raqobatbardosh mashqlarni bajarish usulini tanlashdan boshlab va harakatlar tarkibini jismoniy tayyorgarlik doirasida maxsus jismoniy mashqlarni tanlashga o‘zgartirishdan boshlab texnik tayyorgarlik strategiyasi zarur. Mavjud manbalarni tahlil qilish natijasi shuni ko‘rsatdiki, THA shikastlangan talabalarda harakat faolligini oshirish uchun mashg‘ulot jarayonida ularning idividual xususiyatlarini va nazologiya imkoniyatlarini hisobga olib, mashg‘ulotlarini ilmiy asoslangan holda tashkil etish bugungi kunda talab darajasida yo‘lga qo‘yilmaganligi aniqlandi. Natijada ilmiy tadqiqot natijalariga

tayangan holda ilmiy-uslubiy jihatdan asoslangan yangi usullarni hamda shiddat zonalari mashg'ulot jarayoniga kiritildi. *1-jadvalda qarang.*

1- jadval

Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalar mashg'ulotining tuzilishi

№	Mashg'ulot mazmuni	Bajarish vaqti minut	1 daqiqa/son YQS 10 sekunt oraliqda	Shiddat bali	Shiddat zonasi	Ta'sir yo'nalishi
1	Badan chigal yozdi mashqlar	15 minut	120-132	4	I	aerob
2	Qo'l va yelka mushaklari uchun mashqlar	10 minut	132-144	6	I	ko'proq aerob
3	Yelka va gavda mushaklari uchun mashqlar	10 minut	150-156	8	II	aralash, aerob, anaerob
4	Oyoq, mushaklari uchun mashqlari	10 minut	162-168	10	II	aralash, aerob, anaerob
5	Butun tana mushaklari uchun mashqlar	5 minut	174-180	12	II	anaerob, aerob
6	O'quv o'yin faoliyati	6 minut	186	21	III	anaerob
7	Nogironligi hisobga olgan holda qadd-qomatni shakllantiruvchi mashqlar	4 minut	126-132	3	I	aerob
		60 min		498		

Izox: YQS -yurak qisqarish soni. Mashg'ulot tuzilishida vaqt hisobga olingan va mashg'ulotning yuklamalari tabaqalashtirilib taqsimot qilingan.

MUHOKAMA

Ilg'or tajribalarni o'rganish natijasida adaptiv jismoniy tarbiya mutahassislari tomonidan mashg'ulotlarni rejalashtirish yo'nalishida harakat faolligiga ta'sir qiluvchi mashg'ulotlardan foydalanish masalasi ko'rib chiqilib, mashg'ulotning dastlabki vazifalarining bir tomonlama hal qilinishi hamda hal qilinadigan vazifalar tarkibi borgan sari kengayib borishi aniqlandi. Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faoligini oshirish uchun uchraydigan to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etish uchun pedagogik kuzatish va mashg'ulotlar taxlil qilindi va natijalar o'rganildi.

XULOSA

o'rnida shuni aytish joizki, mazkur tadqiqot natijalari, tayanch- harakat apparati shikastlangan talabalarning jismoniy tayyorgarligi har bir bosqichi uchun tanlanadigan yuklamalar hajmi va shiddati, ushbu yuklamalarni bajarish uchun tanlangan uslubiyatning natija keltiruvchi imkoniyatlari yaqqol tushunarli emasligini, yoki ayrim bosqichlarda mashg'ulot vositalarini almashtirilishini, yoki tanlangan mashg'ulot rejimida talabalarning mashg'ulotni bajarish kerakligini ko'rsatadi, bu esa, o'zgartirishlarni kiritilishi zarurligini anglatadi.

Adaptiv jismoniy tarbiya va sport ta'lim yo'nalishida taxsil olayotgan talabalarning mashg'ulot yuklamalarining me'yorarini tanlash paytida, birinchi navbatda, onglik faollilik hamda individuallik tamoyili bo'yicha ishlash talab qilinishi, boshqa tomondan esa, har bir seriyadagi har bir mashqni va mashqning davomiyligini tasniflash mexanizmini talab qilinishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib tajriba guruhidagi tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalar, o'zlarining harakat faolligini takomillashtirish uchun mashg'ulot faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, anatomik belgilarga qarab berilgan maxsus mashqlarni ya'nada muvaffaqiyatli o'zlashtirdilar. "Jismoniy tayyorgarlik darajasi" me'yorlaridan tanlab olingan 4 ta test natijalari nazorat guruhida tadqiqot yakuniga kelib nisbatan o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin, ushbu natijalar ichida yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmadi. Tajriba guruhida esa 4 ta test natijalarining barchasida ishonchlilik

darajasi yuqori ekanligi aniqlandi ($P < 0.001$). Natijada tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning jismoniy tayyorgarligi 10-12% yahshilangan.

Shunday qilib, tajriba guruhidagi tayanch-harakat apparati shikastlangan talaba, o'zlarining harakat faolligini takomillashtirish uchun mashg'ulot faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, anatomik belgilarga qarab berilgan maxsus mashqlarni ya'nada muvaffaqiyatli o'zlashtirdilar. O'tgan yillarga nisbatan o'quv-mashg'ulot jarayoniga tabaqalashtirilgan yondashuv uchun biz tomonimizdan ishlab chiqilgan me'zosikl oylik mashg'ulot samaradorligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2021 yil 18 maydagi PQ 5114-son Qarori Lexuz 6-bet
2. Абдиев Шерзод Абдурахмонович “Енгил атлетикани ўқитиш методикаси о‘қув қо‘лланма (адаптив жисмоний тарбия ва спорт)” Т.:“О‘zkitobsavdonashriyoti” 2020. - Б.21-55.
3. Абдиев Шерзод Абдурахмонович “Енгил атлетикани ўқитиш методикаси о‘қув қо‘лланма (адаптив жисмоний тарбия ва спорт)” Т.:“О‘zkitobsavdonashriyoti” 2020. - Б.21-55.
4. Акбаров.А. Спорт биомеханикасидаиан практикум о‘қув қо‘лланма “Ўзкитобсавдонашриёти” 2020. –Б. 4-85.
5. Алламуратов Ш.И. Физиология ва спорт физиологияси / Дарелик. Т.: 2016. Б. 48-56.
6. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры М.: Советский спорт, 2019 - 448 с.
7. Mirjamolov M.X. Jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan olib boriladigan jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining ilmiy-uslubiy asoslari: Monografiya. – Т.: О‘zkitobsavdo, 2020. – В. 70-90.

8. М.Х.Миржамолов – Таянч – ҳаракат тизими шикастланишида адаптив жисмоний тарбия бўйича тиклаш дастурларини қўллашнинг илмий ва амалий асослари Fan sportga 2020. –70 б

9. Набиев Д.Х., Болтабоев М.Р., Сирожов Б.Ю. Жисмоний тарбия ва спортни тартибга солишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва халқаро шартномалар тўплами. II том. Т.: Ўзкитобсавдонашриёт. 2020.- 532 б.

10. Набиев Т.Э. Планирование тренировочных нагрузок по совершенствованию тактической подготовки гандболистов в соревновательном периоде. Автореф.дисс. на соискан. уч. степен канд. пед. наук. – Т., 2005. - 25 с.